

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФАКТОРОВ ОДАРЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Азимова Дилноза Орифовна

Преподаватель, Кафедра точных наук, Факультет естественных и гуманитарных наук, Педагогический институт Бухарского государственного университета, Бухара, Узбекистан

Аннотация: одаренность - это не то, что выявляется по тестам интеллекта; также не позволяют сделать это замечательные методики для определения уровня творческих способностей. Для того чтобы выявить одаренность ребенка, необходимо изучать признаки, в которых она может заключаться. На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень развития одаренности, её качественное своеобразие - это всегда результат сложного взаимодействия наследственности и социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка, где особое значение имеет собственная активность ребенка. В настоящей статье проделана работа по изучению взаимосвязи факторов внешней среды.

Ключевые слова: выявление одаренности, плодотворное развитие, творческие качества, концепция одаренности.

The relationship of factors of giftedness of the external environment

Annotation: giftedness is not something that is revealed by intelligence tests; wonderful methods for determining the level of creative abilities also do not allow doing this. In order to identify the giftedness of a child, it is necessary to study the signs in which it may be. Today, most psychologists recognize that the level of development of giftedness, its qualitative originality, is always the result of a complex interaction between heredity and the sociocultural environment, mediated by the child's activity, where the child's own activity is of particular importance. In this article, work has been done to study the relationship of environmental factors.

Keywords: identification of giftedness, fruitful development, creative qualities, the concept of giftedness.

Задатки выявить не всегда возможно. Поэтому действия любого преподавателя должны быть направлены на создание развивающей среды и организацию учебного процесса на основе целостной жизнедеятельности.

Современную педагогическую общественность волнует вопрос: каким же должно быть содержание образования и организация образовательного процесса, чтобы обеспечить плодотворное развитие ребенка с учетом его индивидуальности?

В основные задачи по изучению организации учебно- воспитательного процесса работы с одаренными детьми входит:

- Выявление одарённых детей с использованием различной диагностики;
- Развитие личностных, творческих качеств учащихся (тренинговая работа, участие в различных мероприятиях);
- Психологическое просвещение педагогов;
- Психологическое просвещение родителей;

К основным принципам работы с одаренными детьми относят:

- Индивидуализация обучения одаренных учащихся
- Принцип опережающего обучения.
- Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей учащихся.
- Возрастание роли внеурочной деятельности.
- Принцип развивающего обучения.

Основываясь на разработанной учеными - психологами концепции одаренности, которая послужила своеобразной теоретической платформой, определяющей направления и методы практической работы с одаренными детьми, можно выделить основные направления и принципы работы с одаренными детьми в учреждении образования.

К основным направлениям работы с одаренными детьми можно отнести:

1. Обучение одаренных детей в условиях школы должно строиться на принципах дифференциации и индивидуализации учебно- воспитательного процесса;

2. Использование различных форм и методов работы учетом интересов учащихся в определенной области знаний;
3. Введение в учебно- воспитательный процесс факультативных занятий;
4. Организация исследовательской, экспериментальной и проектной деятельности учащихся;
5. Использование современных информационных технологий.

Практическая диагностика детской одаренности представляет собой чрезвычайно ответственный вид деятельности. Мнение диагноста, оценка им психического развития ребенка могут необратимо повлиять на условия его воспитания и обучения, на отношение к нему окружающих, изменить его самооценку, его отношение к окружающим.

В настоящее время в психологической литературе [1-7] представлены два основных взгляда на процесс установления одаренности. Один из них основан на системе единой оценки. Например, ребенок считается одаренным, если он набрал определенное количество баллов по шкале, превышающее некоторое пороговое значение. В разных источниках указываются различные значения этого порогового показателя для отнесения ребенка к группе одаренных. Другой подход основан на комплексной оценке, включающей множество оценочных процедур (тестирование, опрос учителей и родителей и т.д.). Однако и комплексный подход не избавляет полностью от ошибок. Печальна судьба и тех детей, которые были отнесены по результатам обследования к числу одаренных, но затем никак не подтвердили этой оценки.

В педагогической психологии проблема диагностики одаренности традиционно рассматривается на 2х уровнях, условно их можно назвать теоретическим и методическим (психометрическим). Естественно, что подобная точка зрения утвердилась и в педагогической практике.

Первый, теоретический уровень предполагает определение концепции одаренности, выяснение вопроса о том, кого и по каким критериям можно отнести к одаренным.

Второй уровень, методический, включает в себя разработку, в соответствии с принятой концепцией, самих диагностических процедур-методик, позволяющих идентифицировать одаренных. Этот подход при первом рассмотрении представляется вполне логичным и самодостаточным. Однако массовая образовательная практика свидетельствует о том, что это не так. Известно, что один и тот же ребенок по одной и той же психодиагностической методике (либо пакету методик) в разных условиях может показывать разные результаты. Это постоянно встречающиеся явления нередко склонны приписывать либо неправильно сформулированной концепции одаренности, либо несовершенству разработанных в соответствии с ней психометрических методик. Последние обычно обвиняются в недостаточной надежности. Между тем истинная причина этого явления часто кроется совсем в другом. Исследования и педагогическая практика показывают, что результаты диагностики становятся значительно более объективными, если обследование продумано с организационно-педагогической точки зрения. Таким образом, проблема диагностики одаренности может и должна рассматриваться ещё на одном уровне, названный условно «организационно- педагогический».

С учетом вышесказанного могут быть сформулированы следующие этапы выявления одаренных детей:

1. Комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка, что позволит использовать различные источники информации и охватить как можно более широкий спектр его способностей;
2. Длительность идентификации (развернутое во времени наблюдение за поведением данного ребенка в разных ситуациях);
3. Анализ его поведения в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам (включение ребенка в специально организованные предметно-игровые занятия, вовлечение его в различные формы соответствующей предметной деятельности и т.д.);

4. Использование тренинговых методов, в рамках которых можно организовывать определенные развивающие влияния, снимать типичные для данного ребенка психологические «преграды» и т.п.
5. Подключение к оценке одаренного ребенка экспертов, специалистов высшей квалификации в соответствующей предметной области деятельности (математиков, филологов, шахматистов и т. д.) При этом следует иметь в виду возможный консерватизм мнения эксперта, особенно при оценке продуктов подросткового и юношеского творчества;
6. Оценка признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному уровню его психического развития, но и с учетом зоны ближайшего развития (в частности, на основе организации определенной образовательной среды с выстраиванием для данного ребенка индивидуальной траектории обучения);
7. Преимущественная опора на экологически валидные методы психодиагностики, имеющие дело с оценкой реального поведения ребенка в реальной ситуации, таких как: анализ продуктов деятельности, наблюдение, беседа, экспертные оценки педагогов и родителей, естественный эксперимент.

Следует подчеркнуть, что имеющиеся валидные психодиагностические методы идентификации одаренности весьма сложны, требуют высокой квалификации и степени обучения.

При выявлении одаренных детей целесообразно использовать комплексный подход. Для оптимальной организации поиска и отбора одаренных детей чаще всего организуется поэтапная, или ступенчатая стратегия диагностики. Последовательная процедура принятия решения в этом случае позволяет снизить опасность ошибок.

Итак, к методам по диагностике одаренности можно отнести следующие:

- методы, направленные на выявление основных черт личности, определяющих ее развитие, процессы адаптации, психическое здоровье; выявление творческого потенциала, мотивации в достижениях, которая

обеспечивает достижение высоких результатов во многих областях. Эти методы предоставляют возможность определить психологический профиль одаренного ребенка, черты его личности, способствующие или, наоборот, препятствующие проявлению его одаренности.

- методики, которые позволяют оценить состояние памяти, утомляемости, активности, устойчивости и распределяемости внимания; определить избирательность восприятия, уровень зрительного восприятия материала, уровень зрительного самоконтроля.

- на основании интеллектуальных методик возможно составление профиля уровня интеллектуального развития ребенка, оценка его потенциальных возможностей дальнейшего развития [8-12].

- методики, направленные на изучение дивергентной продуктивности на образном, символическом и семантическом материале [13-30]. Тесты оценивают следующие факторы дивергентного мышления: беглость, гибкость, оригинальность и разработанность; определяют, насколько любознательными, наделенными воображением, умеющими разбираться в сложных идеях и способными на риск считают себя дети. Эти тесты позволяют провести отбор творчески одаренных детей.

Социальные методики позволяют изучить особенности взаимоотношений одаренных детей в социуме и скорректировать их возможные отклонения в адаптации.

Литературы

1. Boboeva M.N., Rasulov T.H. The method of using problematic equation in teaching theory of matrix to students. *Academy*. **55**:4 (2020), pp. 68-71.
2. Ахмедов О.С. Преимущества историко-генетического метода при обучении математику *Scientific progress*. 2:4 (2021). pp. 523-530.
3. Ахмедов О.С. Определение предмета и места математики в системе наук. *Scientific progress*. 2:4 (2021). P. 531-537.
4. Ахмедов О.С., Курбонов А.А. Одаренность, как социально-педагогическая проблема. *Science and Education*. 2:10 (2021). P.291-302.
5. Ахмедов О.С. Методы организации работы с одаренными учащимися. *Science and Education*. 2:10 (2021). P.239-248.

6. Rasulov T.H., Rashidov A.Sh. The usage of foreign experience in effective organization of teaching activities in Mathematics. *International Journal of Scientific & Technology Research*. 9:4 (2020), pp. 3068-3071.
7. Ахмедов О.С., Зоиров А.О. Проблемы психолого-педагогической диагностики одаренности детей. *Science and Education*. 2:10 (2021). P.314-323.
8. Ахмедов О.С., Раджабов Ш.С. Критерии выделения видов одаренностей. *Проблемы педагогики*. 6:57 (2021). С.61-64.
9. Ахмедов О.С., Нурматиллоев Н.К. Понятия «одаренность» и «способности». *Проблемы педагогики*. 6:57 (2021). С.65-69.
10. Mardanova F.Ya., Rasulov T.H. Advantages and disadvantages of the method of working in small group in teaching higher mathematics. *Academy*. 55:4 (2020), pp. 65-68.
11. Ахмедов О.С. Основные требования к языку учителя математики. Наука, техника и образование.2-2(77) 2021. С.77-80.
12. Ахмедов О.С. Дидактическая игра и ее роль в развитии познавательного интереса учащихся. *Science and Education*. 2:11 (2021). P.539-549.
13. Rasulov T.H., Rasulova Z.D. Organizing educational activities based on interactive methods on mathematics subject. *Journal of Global Research in Mathematical Archives*, 6:10 (2019), pp. 43-45.
14. Ахмедов О.С. Основополагающие факторы ускоренного обучения. *Science and Education*. 2:11 (2021). P.622-630.
15. Ахмедов О.С. Понятие об одаренности личности. *Science and Education*. 2:11 (2021). P.569-576.
16. Ахмедов О.С. Метод «диаграммы венна» на уроках математики. Наука, техника и образование. 8(72) 2020. С.40-43.
17. Ахмедов О.С. Профессия–учитель математики. *Scientific progress*. 2:1 (2021). P. 277-284.
18. Расулов Т.Х. Инновационные технологии изучения темы линейные интегральные уравнения. *Наука, техника и образование*. 73:9 (2020), С. 74-76.
19. Ахмедов О.С. Актуальные задачи в предметной подготовке учителя математики. *Scientific progress*. 2:4(2021). P. 516-522.
20. Ахмедов О.С. Необходимость изучения математики и польза этого изучения. *Scientific progress*. 2:4(2021). P. 538-544.
21. Ахмедов О.С. Стратегии поиска и поддержки талантливой молодежи, в рамках проведения олимпиад и других интеллектуальных состязаний. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 2021. 6(6).
22. Расулов Т.Ҳ., Расулов Х.Р. Ўзгариши чегараланган функциялар бўлимини ўқитишга доир методик тавсиялар. *Scientific progress*. 2:1 (2021), 559-567 бетлар.

23. Ахмедов О.С., Куронбоев У.Г, Норбоев Ж.Б. Психолого-педагогическое обоснование понятия «познавательный интерес». Science and Education. 3:1 (2022). P.784-789.
24. Расулов Т.Х., Бахронов Б.И. О спектре тензорной суммы моделей Фридрихса. Молодой учёный. Том 89, № 9 (2015), С. 17-20.
25. Ахмедов О.С., Мусабеков Ф.М, Кодиров У.Ш. Методические подходы развивающего обучения по математике. Science and Education. 3:1 (2022). P.777-783.
26. Расулов Т.Х., Нуриддинов Ж.З. Об одном методе решения линейных интегральных уравнений. Молодой ученый, 2015, 90:10, С. 16-20.
27. Ахмедов О.С., Маматохунова Ю.А. Некоторые эффективные методы обучения математике. Science and Education. 3:1 (2022). P.790-797.
28. Ахмедов О.С. Implementing “Venn diagram method” in mathematics lessons. Наука, техника и образование. 8(72) 2020. Стр.40-43.
29. Тиллабоев Е.К. Последовательности точек в m -мерном Евклидовом пространстве. Science and Education, scientific journal, 3:2 (2022), с.28-37.
30. Тиллабоев Е.К. О преподавании непрерывности функции многих переменных с помощью интерактивных методов. Science and Education, scientific journal, 3:3 (2022), с.1053-1062.